

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СД 1 ТИПА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Рахимова Г.Н.

Алимова Н.У.

Халматова К.И.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17481319>

Введение. Эпидемиологические показатели служат важной основой для планирования и организации медицинской помощи населению, разработки профилактических программ и распределения ресурсов здравоохранения. Сахарный диабет 1 типа (СД1) у детей и подростков является одной из наиболее актуальных проблем современной эндокринологии, так как заболевание требует пожизненной инсулинотерапии, постоянного наблюдения и оказывает значительное влияние на качество жизни пациентов и их семей. Изучение динамики заболеваемости и распространенности СД1 в разных регионах страны позволяет своевременно выявлять тенденции роста, определять факторы риска и совершенствовать систему оказания специализированной помощи детям.

Цель. Проанализировать основные эпидемиологические показатели сахарного диабета 1 типа у детей и подростков в Республике Узбекистан за последние восемь лет (2017–2024 гг.).

Материалы и методы. В работе использованы статистические данные и годовые отчёты эндокринологических диспансеров всех регионов Республики Узбекистан. Проводился сравнительный анализ показателей распространённости и заболеваемости СД1 среди детского и подросткового населения с учётом территориальных различий.

Результаты. Проведённый эпидемиологический анализ показал, что распространённость СД1 за исследуемый период неуклонно возрастала. Среди детей показатель увеличился с 22,1 до 30,8 случаев на 100 000 детского населения, а среди подростков — с 51,5 до 84,8 случаев на 100 000 подростков. Наиболее высокие показатели зарегистрированы в городе Ташкенте, Ташкентской области и Республике Каракалпакстан, что, вероятно, связано с лучшей диагностикой, высокой урбанизацией и экологическими особенностями регионов. Заболеваемость СД1 среди детей составила от 4,8 до 6,3 случаев на 100 000 детского населения, с наибольшими значениями в городе Ташкенте, Ташкентской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан. Среди подростков отмечен более выраженный рост заболеваемости — от 8,1 до 10,1 случаев на 100 000 подростков, с ежегодным темпом прироста 7,57%. Высокие показатели выявлены в Джизакской, Ферганской и Сурхандарьинской областях.

Заключение. Таким образом, в Республике Узбекистан за последние восемь лет наблюдается устойчивая тенденция к росту как заболеваемости, так и распространённости сахарного диабета 1 типа среди детей и подростков. По сравнению с периодом 2000–2016 годов, распространённость СД1 увеличилась более чем в четыре раза. Выявленные тенденции указывают на необходимость усиления мер по раннему выявлению заболевания, расширению сети детских эндокринологов, совершенствованию программ по обучению пациентов и их родителей в «школах диабета». Рост показателей, вероятно, обусловлен сочетанием факторов — урбанизацией, изменением образа жизни, экологическими воздействиями и

возможными последствиями пандемии COVID-19, которые могли стать триггером для манифестации аутоиммунных процессов у предрасположенных детей..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Международная федерация диабета (IDF). Атлас диабета IDF, 10-е издание. Брюссель: IDF; 2021.
2. Patterson C.C. и соавт. Глобальные оценки заболеваемости, распространённости и смертности от сахарного диабета 1 типа у детей и подростков: обновление 2020 года. *Diabetologia*. 2020; 63(8): 1480–1491.
3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Глобальный отчёт о диабете. Женева: ВОЗ; 2023.
4. Саифутдинова Р.Р., Тураев М.К., Ахмедова Н.С. Тенденции заболеваемости сахарным диабетом 1 типа среди детей в странах Центральной Азии. *Фронтиры эндокринологии (Frontiers in Endocrinology)*. 2022; 13: 987456.
5. Каримова Д.С., Абдуллаева Г.Т. Эпидемиологические особенности сахарного диабета 1 типа у детей в Узбекистане. *Узбекский медицинский журнал*. 2023; 2(4): 45–50.